

*Костреба М.В.
студент магистратуры
академия управления МВД России
Москва, Россия*

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ЗНАЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: в статье рассматриваются понятие и значение продовольственного обеспечения в системе органов внутренних дел Российской Федерации. Система продовольственной безопасности в органах внутренних дел Российской Федерации направлена на эффективное снабжение и расходование продовольственных ресурсов. Автором в рамках проведенного исследования выделены основные элементы процесса удовлетворения потребностей в системе МВД России в продовольственном обеспечении, предложено авторское понятие продовольственного обеспечения и раскрыто основное значение данного вида материального обеспечения сотрудников органов внутренних дел. Выводы данной статьи заключаются в разработке предложений по совершенствованию законодательства в сфере продовольственного обеспечения в системе органов внутренних дел Российской Федерации.

Ключевые слова: продовольственное обеспечение, органы внутренних дел, Российская Федерация, потребности, удовлетворение, законодательство, бюджетные средства.

*Kostreba M. V.
Graduate student
of the Academy of Management
of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Moscow, Russia*

ON THE ISSUE OF THE CONCEPT AND MEANING OF FOOD SECURITY IN THE SYSTEM OF INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: The article discusses the concept and importance of food security in the system of internal affairs bodies of the Russian Federation. The food security system in the internal affairs bodies of the Russian Federation is aimed at the efficient supply and expenditure of food resources. The author, within the framework of the conducted research, identifies the main elements of the process of satisfying the needs of the Ministry of Internal Affairs of Russia in food security, proposes the

author's concept of food security and reveals the main importance of this type of material support for employees of internal affairs bodies. The conclusions of this article are to develop proposals for improving legislation in the field of food security in the system of internal affairs bodies of the Russian Federation.

Keywords: *food security, internal affairs agencies, the Russian Federation, needs, satisfaction, legislation, budgetary funds.*

Организация продовольственного обеспечения в системе органов внутренних дел Российской Федерации на протяжении длительного времени неизбежно сталкивается с несколькими ключевыми проблемами.

Во-первых, из-за строгих требований к качеству и безопасности продуктов у органов внутренних дел Российской Федерации возникают сложности с поиском надежных поставщиков, способных удовлетворить эти критерии по приемлемым ценам.

Во-вторых, вопрос логистики, связанный с решением сложностей по доставке продовольствия в удаленные и труднодоступные районы существенно влияют на своевременность и полноту поставок. Кроме того, необходимо учитывать и фактор сезонности, который может вызвать дефицит определенных видов продуктов в определённые периоды года.

В-третьих, размеры бюджетного финансирования, ограничивающие возможности закупок, что иногда ведет к необходимости поиска компромиссов между качеством и стоимостью продукции. Учитывая вышеизложенное, задача оптимизации процесса продовольственного обеспечения в системе органов внутренних дел представляется крайне важной и требует комплексного и многогранного подхода.

Продовольственное обеспечение играет важную роль в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, представляя собой сложную систему, направленную на обеспечение персонала качественными и безопасными продуктами питания. Это не только вопрос здоровья и работоспособности сотрудников, но и элемент, повышающий их социальное благополучие и мотивацию к выполнению служебных обязанностей. Важность продовольственного обеспечения в системе МВД России невозможно переоценить, поскольку оно лежит в основе обеспечения высокого уровня профессионализма и эффективности выполнения задач.

Система продовольственного обеспечения в органах внутренних дел тесно связана с вопросами логистики, качества продукции и контроля за ее распределением. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению питанием сотрудников МВД России требует комплексного подхода, включая анализ потребностей в продуктах питания, их закупку, хранение и распределение.

Как верно отмечено рядом исследователей, можно выделить следующие основные элементы процесса удовлетворения потребностей в системе МВД России в продовольственном обеспечении:

1) объем потребностей и их структура, в рамках которых учитываются штатная численность обеспечиваемого контингента, среднее количество питающихся за год, норма продовольственного пайка, запасы продовольствия на складах, период потребности;

2) источник удовлетворения (федеральный бюджет и лимиты бюджетных обязательств; агропромышленный комплекс; система «Росрезерв»);

3) экономический механизм удовлетворения потребностей³⁰.

Продовольственное обеспечение в системе органов внутренних дел Российской Федерации имеет ключевое значение для обеспечения деятельности как самого персонала, так и обслуживаемого населения в условиях чрезвычайных ситуаций, что не раз подтверждалось как практической деятельностью, так и научными исследованиями ученых, изучающих роль и место подсистемы продовольственного снабжения в системе материально-технического обеспечения подразделений МВД России – Перекрест Р.В.³¹, Булгакова М.А.³², Ключихин В.А.³³. Его организация охватывает широкий спектр задач, связанных не только с непрерывной подготовкой и доставкой продуктов питания, но и с поддержанием необходимого качества и безопасности пищевых продуктов. В данном контексте, представляется актуальным рассмотрение мер по оптимизации логистических цепочек, обеспечение стратегических запасов и разработку нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы питания в подразделениях ОВД Российской Федерации.

Кроме того, вопросы продовольственного обеспечения тесно связаны с общегосударственной политикой в сфере продовольственной безопасности, подразумевающей не только наличие достаточного количества продовольствия, но и его доступность для различных слоев населения, включая сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. Эффективное функционирование системы продовольственного обеспечения в ОВД способствует укреплению внутренней безопасности страны, созданию условий для успешного выполнения служебных задач силами органов внутренних дел, а также повышению уровня социальной защищенности и жизненного комфорта персонала.

³⁰ Колеухо, Д. С. Экономические потребности системы МВД России в продовольственном обеспечении / Д. С. Колеухо, К. С. Хачатурян, Е. Ю. Хрусталева // Военный академический журнал. – 2021. – № 2(30). – С. 123-130.

³¹ Перекрест Р.В. Роль и место подсистем вещевого и продовольственного снабжения в системе материально-технического обеспечения подразделений МВД России / Р. В. Перекрест // Экономическая безопасность России: Сборник научных статей. – Волгоград: ИП Черняева Ю.И., 2024. – С. 155-160.

³² Булгакова М.А., Ключихин В.А. Теоретические аспекты функционирования подразделений тылового обеспечения МВД России // Управление инфраструктурой органов внутренних дел: обеспечение экономической безопасности Российской Федерации. Сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции. – Москва, 2023. – С. 33-39.

³³ Ключихин В.А. К вопросу о принципах организации материально-технического снабжения в органах внутренних дел Российской Федерации / Обеспечение законности и правопорядка в современном обществе. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Москва, 2021. – С. 76-80.

В Российской Федерации продовольственное обеспечение в системе органов внутренних дел относится к критически значимым аспектам обеспечения жизнедеятельности персонала. В его основе лежит сложная организационная структура, обеспечивающая бесперебойное снабжение продуктами питания. Организационная структура подразумевает взаимодействие нескольких ключевых звеньев, в числе которых департаменты материально-технического снабжения, отдельные службы логистики, а также сторонние поставщики и производители продовольственных товаров.

Задачей этих органов является не только выбор качественного и безопасного продукта, соответствующего установленным стандартам и требованиям, но и разработка оптимальных маршрутов его доставки, обеспечение хранения и в итоге распределения продукции среди подразделений. Также важным элементом является контроль за своевременностью поставок и поддержанием необходимого запаса продовольствия для предотвращения возможных дефицитов.

Система строится на принципах централизации управленческих процессов, что позволяет координировать действия на всех уровнях и гарантировать стабильность функционирования всей системы продовольственного обеспечения в целом. Это требует от органов внутренних дел высокой степени организации, точности в планировании и способности оперативно реагировать на меняющиеся условия.

Исследование нормативно-правовой базы МВД России показало, что понятие «продовольственное обеспечение» отсутствует.

Анализ положений Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»³⁴ позволяет заключить, что понятие «продовольственное обеспечение сотрудника органов внутренних дел» не раскрывается, а его содержание раскрывается в ч. 5 ст. 69 указанного федерального закона посредством выдачи сотруднику органов внутренних дел, проходящему службу в особых условиях, продовольственного пайка по нормам и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Рассматривая правовую составляющую определения продовольственного обеспечения органов внутренних дел, необходимо указать Федеральный закон «О статусе военнослужащих», в котором закрепляется регламентация вопросов, связанных с продовольственным и вещевым обеспечением военнослужащих (ст. 14 вышеуказанного закона)³⁵.

³⁴ Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 26.02.2024) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 275.

³⁵ Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 29.05.2024) «О статусе военнослужащих» // Российская газета. 1998. № 104.

Основу материального обеспечения военнослужащих составляют продовольственное и вещевое обеспечение, которое осуществляется в одной из следующих форм:

- организация питания по месту военной службы, месту прохождения военных сборов, месту выполнения задач в составе добровольческих формирований;

- выдача продовольственного пайка в ассортименте продуктов;

- выплата продовольственно-путевых денег военнослужащим.

Опираясь на положения ст. 14 ФЗ «О статусе военнослужащих», представляется возможным предложить понятие продовольственного обеспечения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Так, под продовольственным обеспечением следует понимать вид материального обеспечения сотрудников органов внутренних дел, включающего в себя организацию и выдачу питания, продовольственного пайка, продовольственно-путевых денег по месту организации службы и выполнения служебных задач, правовой основой которого выступает Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Таким образом, органы внутренних дел Российской Федерации играют существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности, задача которой - гарантировать населению доступ к качественным и безопасным пищевым продуктам. Как верно указано Н.В. Болговым, всестороннее и своевременное продовольственное обеспечение необходимо рассматривать как ключевой элемент готовности внутренних войск к выполнению поставленных задач, включая и обеспечение экономической безопасности России³⁶.

Кроме того, важность этой задачи обусловлена не только национальной безопасностью, но и здоровьем и благополучием граждан. Основная функция органов внутренних дел в этой сфере - предотвращение и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с оборотом продовольствия. Это включает борьбу с нелегальным производством и оборотом сельскохозяйственной продукции, противодействие распространению поддельных продуктов питания, а также контроль за соблюдением законодательства в сфере производства и обращения продуктов питания. Кроме того, задачи органов внутренних дел охватывают участие в разработке и реализации государственной политики в области продовольственной безопасности, сотрудничество с другими государственными и негосударственными структурами для обеспечения контроля качества и безопасности пищевых продуктов.

³⁶ Болгов Н.В. Организационно-экономические аспекты продовольственного обеспечения внутренних войск МВД России в системе экономической безопасности / Н. В. Болгов. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Научный консультант", 2016. С. 30.

Использованные источники:

1. Болгов Н.В. Организационно-экономические аспекты продовольственного обеспечения внутренних войск МВД России в системе экономической безопасности / Н. В. Болгов. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Научный консультант", 2016. – 114 с.
2. Булгакова М.А., Ключихин В.А. Теоретические аспекты функционирования подразделений тылового обеспечения МВД России // Управление инфраструктурой органов внутренних дел: обеспечение экономической безопасности Российской Федерации. Сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции. – Москва, 2023. – С. 33-39.
3. Ключихин В.А. К вопросу о принципах организации материально-технического снабжения в органах внутренних дел Российской Федерации / Обеспечение законности и правопорядка в современном обществе. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Москва, 2021. – С. 76-80.
4. Колеухо, Д. С. Экономические потребности системы МВД России в продовольственном обеспечении / Д. С. Колеухо, К. С. Хачатурян, Е. Ю. Хрусталева // Военный академический журнал. – 2021. – № 2(30). – С. 123-130.
5. Перекрест Р.В. Роль и место подсистем вещевого и продовольственного снабжения в системе материально-технического обеспечения подразделений МВД России / Р. В. Перекрест // Экономическая безопасность России: Сборник научных статей. – Волгоград: ИП Черняева Ю.И., 2024. – С. 155-160.
6. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 26.02.2024) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 275.
7. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 29.05.2024) «О статусе военнослужащих» // Российская газета. 1998. № 104.